

श्रीमद्भागवतगीता एवं पतंजलि योग दर्शन के अनुसार राष्ट्रीय समस्याओं का निदान

हर्ष कुमार शुक्ल

श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

Mob.: 9811341131

Received : 09/12/2025

1st BPR : 15/12/2025

2nd BPR : 21/12/2025

Accepted : 26/12/2025

Abstract

भारत की वर्तमान राष्ट्रीय समस्याएँ, सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संकट, शिक्षा एवं नैतिकता का हास, मानसिक तनाव तथा सांस्कृतिक विघटन के समाधान केवल नीतिगत एवं तकनीकी उपायों से संभव नहीं हैं। इन समस्याओं का मूल कारण मानव जीवन का आंतरिक असंतुलन है। प्रस्तुत अध्ययन में श्रीमद्भागवद्गीता एवं पतंजलि योगदर्शन के सिद्धांतों के आलोक में इन समस्याओं के समग्र समाधान का विश्लेषण किया गया है। गीता का निष्काम कर्म, समत्व, स्वधर्म एवं ज्ञानयोग व्यक्ति और समाज में नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा तथा मानसिक संतुलन स्थापित करते हैं। वहीं पतंजलि योगदर्शन का अष्टांग योग—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि-आत्मिक अनुशासन, स्वास्थ्य संवर्धन एवं सामाजिक सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त करता है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि गीता और योगदर्शन का समन्वय भारत के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु एक सशक्त, शाश्वत एवं व्यावहारिक आधार प्रदान करता है।

Key words: राष्ट्रीय समस्याएँ, श्रीमद्भागवतगीता, पतंजलि योग दर्शन, निदान।

भारत एक प्राचीन सभ्यता है, जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को धर्म, दर्शन और संस्कृति के उच्चतम आदर्श दिए हैं। आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, तो हमारे सामने अनेक राष्ट्रीय समस्याएँ हैं, जैसे - भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, शिक्षा का हास, पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव और सांस्कृतिक विघटन। इन समस्याओं का समाधान केवल बाहरी नीतियों और तकनीकी साधनों से नहीं हो सकता; इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर झाँकेँ और आत्मिक शक्ति को जागृत करें।

श्रीमद्भागवद्गीता और पतंजलि योगदर्शन ऐसे शाश्वत ग्रंथ हैं जो न केवल व्यक्तिगत जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की भी दिशा दिखाते हैं। गीता हमें कर्म, धर्म और समत्व का संदेश देती है, जबकि योगदर्शन हमें आत्मसंयम, अनुशासन और चित्तवृत्ति-निरोध का मार्ग बताता है।

भारत की समकालीन राष्ट्रीय समस्याएँ - सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संकट, शिक्षा और नैतिकता का हास, मानसिक तनाव तथा सांस्कृतिक विघटन के समाधान हेतु केवल नीतिगत उपाय पर्याप्त नहीं हैं। **श्रीमद्भागवद्गीता** और **पतंजलि योगदर्शन** के सिद्धांत आधुनिक भारत के लिए नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान कर सकते हैं। गीता का **निष्काम कर्म** और **समत्व** सिद्धांत तथा योगदर्शन का **अष्टांग योग** इन समस्याओं का व्यावहारिक निदान प्रस्तुत करते हैं।

भारत की सभ्यता ने सहस्राब्दियों से मानवता को धर्म, दर्शन और संस्कृति के उच्चतम आदर्श दिए हैं। आज जब राष्ट्र सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चुनौतियों से जूझ रहा है, तब गीता और योगसूत्र जैसे शाश्वत ग्रंथों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। गीता का उद्घोष है **"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन"**¹ अर्थात् मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। पतंजलि योगसूत्र कहता है **"योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"**² अर्थात् योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है।

गीता का उद्घोष है : **"समत्वं योग उच्यते"**³ अर्थात् समत्व ही योग है। यह समत्व व्यक्ति को आंतरिक शांति देता है और समाज में संतुलन स्थापित करता है।

पतंजलि योगसूत्र कहता है : **"यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टाव अङ्गानि"**⁴ अर्थात् योग के आठ अंग हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अंग व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण बनाते हैं।

वर्तमान राष्ट्रीय समस्याएँ

सामाजिक असमानता

भारत में जाति, वर्ग और आर्थिक विषमता आज भी गहरी है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएँ सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार राष्ट्रीय विकास की सबसे बड़ी बाधा है। गीता का निष्काम कर्म सिद्धांत इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। जब व्यक्ति फल की लालसा छोड़कर कर्तव्य करता है, तो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति समाप्त होती है।

पर्यावरण संकट

औद्योगीकरण और उपभोक्तावाद ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। नदियाँ प्रदूषित हैं, वायु विषाक्त हो रही है, और वन नष्ट हो रहे हैं। योगदर्शन का प्राणायाम और ध्यान हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है।

शिक्षा और नैतिकता का हास

आज शिक्षा केवल रोजगार का साधन बन गई है। नैतिकता और चरित्र निर्माण की उपेक्षा हो रही है। गीता का ज्ञानयोग और योगदर्शन का यम-नियम शिक्षा में नैतिकता का पुनःस्थापन कर सकते हैं।

मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएँ

आधुनिक जीवन की भागदौड़ ने व्यक्ति को तनावग्रस्त बना दिया है। आत्महत्या, अवसाद और नशाखोरी जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। योगसूत्र का "चित्तवृत्ति निरोध" और गीता का "समत्व" मानसिक स्वास्थ्य का मूल समाधान है।

सांस्कृतिक विघटन

पाश्चात्य उपभोक्तावाद और भोगवाद ने भारतीय संस्कृति को कमजोर किया है। गीता और योगदर्शन हमें आत्मसंयम और धर्म का मार्ग दिखाते हैं, जो संस्कृति को पुनः जीवित कर सकता है।

श्रीमद्भागवतगीता के सन्दर्भ में निदान

श्रीमद्भागवतगीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का व्यावहारिक दर्शन है। गीता का मूल संदेश है - कर्तव्य, धर्म, समत्व और आत्मज्ञान। आधुनिक भारत की राष्ट्रीय समस्याओं का निदान गीता के इन सिद्धांतों से किया जा सकता है।

सामाजिक असमानता का समाधान

सामाजिक असमानता को दूर करना नितान्त आवश्यक है। इसके निदान हेतु गीता में कहा गया है। यथा -

"विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥"⁵

अर्थात् ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में समान भाव देखता है। यह श्लोक सामाजिक समानता का आधार है। यदि समाज गीता के इस दृष्टिकोण को अपनाए, तो जाति और वर्ग के भेद मिट सकते हैं। राष्ट्रीय एकता तभी संभव है जब हम सबको समान दृष्टि से देखें।

भ्रष्टाचार का समाधान

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥"⁶

अर्थात् मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। भ्रष्टाचार का मूल कारण है फल की लालसा और लोभ। यदि व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करे, तो भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाएगा। गीता का यह सिद्धांत प्रशासन, राजनीति और समाज में नैतिकता स्थापित कर सकता है।

पर्यावरण संकट का समाधान

"यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।"⁷ अर्थात् यज्ञार्थ किए गए कर्म ही बंधन से मुक्त करते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य भी है। यदि हम अपने कर्मों को यज्ञभाव से करें - प्रकृति की रक्षा, वृक्षारोपण, जल संरक्षण - तो पर्यावरण संकट का समाधान संभव है।

शिक्षा और नैतिकता का उत्थान

गीता का ज्ञानयोग कहता है - "तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥"⁸ अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, विनम्रता और सेवा से प्रश्न करो। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। गीता का ज्ञानयोग शिक्षा में नैतिकता और विवेक का पुनःस्थापन कर सकता है।

मानसिक तनाव और स्वास्थ्य

मानसिक तनाव से मुक्ति के विषय में गीता में कहा गया है - "समत्वं योग उच्यते"⁹ अर्थात् समत्व ही योग है। मानसिक तनाव का मूल कारण है असंतुलन—अत्यधिक इच्छाएँ, भय और लोभ। यदि व्यक्ति समत्व को अपनाए, तो मानसिक शांति प्राप्त होगी। गीता का ध्यान और भक्ति मार्ग भी मानसिक स्वास्थ्य का आधार है।

सांस्कृतिक विघटन का समाधान

गीता का धर्म सिद्धांत है - "स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥"¹⁰ अर्थात् अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, परधर्म भयावह है। सांस्कृतिक विघटन का कारण है परधर्म का अनुकरण और अपनी परंपरा की उपेक्षा। यदि हम अपने धर्म और संस्कृति का पालन करें, तो राष्ट्रीय संस्कृति पुनः जीवित होगी।

पतंजलि योगदर्शन का निदान

पतंजलि योगसूत्र भारतीय दर्शन का वह ग्रंथ है जो मनुष्य को आत्मिक अनुशासन और मानसिक शांति का मार्ग दिखाता है। योग का उद्देश्य है— "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"¹¹ अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध। जब व्यक्ति की चित्तवृत्तियाँ शांत होती हैं, तब वह न केवल व्यक्तिगत जीवन में संतुलन प्राप्त करता है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी सकारात्मक योगदान देता है।

यम : नैतिक अनुशासन

यम पाँच हैं - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह।

- **भ्रष्टाचार का समाधान** : अस्तेय (चोरी न करना) और अपरिग्रह (अत्यधिक संग्रह न करना) भ्रष्टाचार की जड़ को काटते हैं।
- **सामाजिक असमानता का समाधान** : अहिंसा और सत्य समाज में विश्वास और समानता स्थापित करते हैं।
- **सांस्कृतिक विघटन का समाधान** : ब्रह्मचर्य आत्मसंयम और सांस्कृतिक शुद्धता का आधार है।

नियम : व्यक्तिगत अनुशासन

नियम पाँच हैं - शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान।

- **मानसिक तनाव का समाधान** : संतोष और ईश्वरप्रणिधान व्यक्ति को शांति और धैर्य देते हैं।
- **शिक्षा का उत्थान** : स्वाध्याय (अध्ययन) शिक्षा में आत्मचिंतन और विवेक को बढ़ाता है।
- **पर्यावरण संकट का समाधान** : शौच (शुद्धता) हमें बाहरी और आंतरिक स्वच्छता की ओर प्रेरित करता है।

आसन : शारीरिक स्थिरता

- आसन शरीर को स्वस्थ और स्थिर बनाते हैं।
- **स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान** : नियमित आसन अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
- स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

प्राणायाम : श्वास का नियंत्रण

- प्राणायाम से श्वास और ऊर्जा का संतुलन होता है।
- **मानसिक तनाव का समाधान** : प्राणायाम से मन शांत होता है और चिंता दूर होती है।
- **पर्यावरण संकट का समाधान** : शुद्ध वायु का महत्व समझकर व्यक्ति प्रकृति की रक्षा करता है।

प्रत्याहार : इंद्रियों का संयम

- प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर केंद्रित करना।
- **भ्रष्टाचार और भोगवाद का समाधान** : जब इंद्रियाँ संयमित होती हैं, तो व्यक्ति लोभ और भोग की ओर नहीं जाता।
- इससे सांस्कृतिक शुद्धता और नैतिकता बनी रहती है।

धारणा : मन का एकाग्रता

- धारणा से मन एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है।
- **शिक्षा और राष्ट्रीय विकास** : एकाग्रता से विद्यार्थी और नागरिक अपने कर्तव्यों में सफल होते हैं।
- राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब नागरिक एकाग्र होकर राष्ट्रहित में कार्य करें।

ध्यान : गहन मनन

- ध्यान से व्यक्ति आत्मिक शांति और विवेक प्राप्त करता है।
- **मानसिक तनाव का समाधान** : ध्यान अवसाद और चिंता को दूर करता है।
- **सामाजिक असमानता का समाधान** : ध्यान से व्यक्ति में करुणा और सहिष्णुता बढ़ती है।

समाधि : आत्मिक मुक्ति

- समाधि योग का अंतिम लक्ष्य है।

- **राष्ट्रीय एकता का समाधान** : जब व्यक्ति आत्मिक मुक्ति प्राप्त करता है, तो वह सबको समान दृष्टि से देखता है।
- इससे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण संभव होता है।

गीता और योगदर्शन दोनों भारतीय दर्शन के दो महान स्तंभ हैं। गीता जीवन के संघर्षों में कर्तव्य, धर्म और समत्व का मार्ग दिखाती है, जबकि योगदर्शन आत्मसंयम, अनुशासन और चित्तवृत्ति-निरोध का मार्ग बताता है। दोनों का लक्ष्य है - मानव जीवन को संतुलित, नैतिक और आत्मिक बनाना।

गीता और योगदर्शन दोनों का लक्ष्य है **आत्मिक शांति और सामाजिक संतुलन**। गीता कर्म, धर्म और समत्व पर बल देती है। योगदर्शन अनुशासन, आत्मसंयम और ध्यान पर बल देता है। दोनों मिलकर आधुनिक राष्ट्रीय समस्याओं का समग्र समाधान प्रस्तुत करते हैं।

भारत की वर्तमान राष्ट्रीय समस्याएँ - सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संकट, शिक्षा और नैतिकता का हास, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएँ और सांस्कृतिक विघटन के समाधान केवल बाहरी नीतियों और तकनीकी साधनों से संभव नहीं हैं। इनका मूल कारण है **मानव का आंतरिक असंतुलन**। जब तक व्यक्ति का मन और जीवन संतुलित नहीं होगा, तब तक राष्ट्र भी संतुलित नहीं हो सकता।

श्रीमद्भागवद्गीता और पतंजलि योगदर्शन इस आंतरिक असंतुलन को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं।

गीता का योगदान

गीता हमें **निष्काम कर्म** का मार्ग दिखाती है, जो भ्रष्टाचार और लोभ की जड़ को काटता है। गीता का **समत्व** मानसिक शांति और सामाजिक संतुलन का आधार है। गीता का **ज्ञानयोग** शिक्षा और नैतिकता का उत्थान करता है। गीता का **स्वधर्म पालन** सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की दिशा देता है।

योगदर्शन का योगदान

योगदर्शन का **यम-नियम** नैतिकता और अनुशासन स्थापित करता है। **आसन और प्राणायाम** स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन का आधार हैं। **ध्यान और समाधि** मानसिक तनाव का समाधान और राष्ट्रीय एकता का मार्ग हैं।

गीता और योगदर्शन दोनों मिलकर व्यक्ति को **कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक, स्वस्थ और आत्मिक** बनाते हैं। जब व्यक्ति शुद्ध होगा, तो समाज शुद्ध होगा; जब समाज शुद्ध होगा, तो राष्ट्र शुद्ध होगा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मार्ग है—**आंतरिक परिवर्तन से बाहरी परिवर्तन**।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा

1. **शिक्षा में गीता और योग का समावेश** : विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गीता और योगदर्शन के सिद्धांतों को पढ़ाया जाए।
2. **प्रशासन में निष्काम कर्म का अभ्यास** : राजनेता और अधिकारी गीता के निष्काम कर्म सिद्धांत को अपनाएँ।
3. **समाज में यम-नियम का पालन** : नागरिक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करें।
4. **स्वास्थ्य में योग का प्रसार** : योग और प्राणायाम को जन-जन तक पहुँचाया जाए।
5. **संस्कृति में स्वधर्म पालन** : भारतीय संस्कृति और परंपरा का सम्मान और पालन किया जाए।

गीता और योगदर्शन केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि वे **राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के शाश्वत मार्गदर्शक** हैं। यदि भारत इन सिद्धांतों को अपनाए, तो न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि भारत पुनः विश्वगुरु बन सकता है। **गीता कहती है** : "समत्वं योग उच्यते" अर्थात् संतुलन ही योग है। **योगसूत्र कहता है** : "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" अर्थात् योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। इन दोनों का समन्वय ही है—**राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मार्ग**।

गीता का **निष्काम कर्म** और योग का **अपरिग्रह** मिलकर भ्रष्टाचार की जड़ काटते हैं। गीता का **समत्व** और योग का **ध्यान** मिलकर मानसिक तनाव का समाधान करते हैं। गीता का **स्वधर्म पालन** और योग का **ब्रह्मचर्य** मिलकर सांस्कृतिक पुनर्निर्माण करते हैं।

निष्कर्ष

भारत की समस्याओं का मूल कारण है **मानव का आंतरिक असंतुलन**। गीता हमें **कर्तव्य, धर्म और समत्व** का मार्ग देती है। योगदर्शन हमें **अनुशासन, आत्मसंयम और ध्यान** का मार्ग देता है। दोनों मिलकर व्यक्ति को **कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक, स्वस्थ और आत्मिक** बनाते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा है - **आंतरिक परिवर्तन से बाहरी परिवर्तन**।

संदर्भ -

- 1 गीता 2.47
- 2 योगसूत्र 1.2
- 3 गीता 2.48
- 4 योगसूत्र 2.29
- 5 गीता 5.18
- 6 गीता 2.47
- 7 गीता 3.9
- 8 गीता 4.34
- 9 गीता 2.48
- 10 गीता 3.35
- 11 योगसूत्र 1.2

अन्य स्रोत -

1. पतंजलि के योग सूत्र। विकिपीडिया। दिसंबर 2025 में प्राप्त।
2. ओम स्कूल ऑफ योग। पतंजलि के योग सूत्र एक संक्षिप्त परिचय। जनवरी :2025।
3. अमरसेना, उथयसूरिया। पतंजलि योग सूत्र अंतर्दृष्टि : व्यावहारिक अनुप्रयोग और वैज्ञानिक प्रमाण। अमेज़न किंडल, 2024।
4. बंसल, अनुराग और श्रीवास्तव, सुप्रिया। समकालीन शिक्षा प्रणालियों में भगवद गीता के दार्शनिक सिद्धांतों का महत्व। द एकेडमिक जर्नल, 2024।
5. जाना, मिल्ला कुमार और अधिकारी, चंदन। भगवद गीता से स्वदेशी भारतीय अंतर्दृष्टि का एकीकरण एक भारतीय ज्ञान : प्रणाली और एनईपी 2020 परिप्रेक्ष्य। आईजेआरटीआई, 2024।
6. प्रजापति, अशोक कुमार। अतीत और भविष्य को जोड़ना : 21वीं सदी की शिक्षा में भगवद गीता और भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ। रिसर्चगेट, 2024।

*** **